

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15660543>

AVTOMOBIL SOVUTISH TIZIMINING STRUKTURASI VA ISHLASH PRINSIPI

Yoqubova Nigora Anvar qizi

Buxoro Davlat Texnika Universiteti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada avtomobil sovutish tizimining strukturasi va ishlash prinsipi tahlil qilingan. Ichki yonuv dvigatellarining samarali va ishonchli ishlashini ta'minlashda sovutish tizimi muhim rol o'ynaydi. Maqolada sovutish tizimining asosiy tarkibiy qismlari — radiator, suv nasosi, termostat, sovituvchi suyuqlik va ventilyatorning tuzilishi hamda funksional vazifalari batafsil yoritilgan. Shuningdek, tizimning ishlash prinsipi — dvigatel haroratining ortishiga qarab sovituvchi moddaning aylanishi, issiqlik almashinuvi va termoregulyatsiya jarayonlari izchil tahlil qilingan. Maqolada zamonaviy avtomobillarda qo'llanilayotgan elektron boshqaruvli sovutish tizimlari haqida ham ma'lumot berilib, ularning ekologik va energiya samaradorligi xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari avtomobil dvigatellari ekspluatatsiyasida sovutish tizimining dolzarbligini asoslaydi.*

***Annotation:** This article analyzes the structure and operating principle of an automobile cooling system. The cooling system plays a crucial role in ensuring the efficient and reliable operation of internal combustion engines. The paper provides a detailed overview of the main components of the cooling system — including the radiator, water pump, thermostat, coolant fluid, and fan — along with their structure and functional roles. It also examines the system's working principle, such as coolant circulation in response to engine temperature rise, heat exchange processes, and thermoregulation. Furthermore, the article discusses electronically controlled cooling systems used in modern vehicles, highlighting their environmental and energy efficiency advantages. The research underscores the significance of cooling systems in the operation and maintenance of automotive engines.*

Hozirgi kunda zamonaviy avtomobillarda ichki yonuv dvigatellarining samarali ishlashi ko'p jihatdan sovutish tizimining to'g'ri va uzluksiz faoliyatiga bog'liq. Dvigatel ish jarayonida katta miqdorda issiqlik hosil qiladi va ushbu issiqlikni me'yorida ushlab turish, dvigatelni ortiqcha qizib ketishdan himoya qilish uchun sovutish tizimi zarur bo'ladi. Agar dvigatel harorati belgilangan darajadan yuqori ko'tarilsa, bu uning ishdan chiqishiga yoki ishlash samaradorligining pasayishiga olib keladi. Shu sababli avtomobil sovutish tizimining tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy elementlarini chuqur o'rganish, nafaqat avtomobil muhandislari, balki texnik xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun ham muhim ahamiyatga

ega. Ushbu maqolada avtomobil sovutish tizimining asosiy qismlari, ularning funksiyalari hamda tizimning umumiy ishlash prinsipi tahlil qilinadi.

Avtomobil ichki yonuv dvigatellari ishlash jarayonida yoqilg'ining yonishi natijasida katta miqdorda issiqlik hosil bo'ladi. Bu issiqlikning taxminan **40-50%** qismi foydali ishga, ya'ni mexanik energiyaga aylantiriladi. Biroq qolgan **70-80%** issiqlik energiyasi chiqindi issiqlik sifatida ajraladi. Ushbu ortiqcha issiqlikning bir qismi chiqindi gazlar orqali chiqarilsa, yana bir katta qismi dvigatel blokida va uning atrofidagi qismlarda to'planadi. Agar bu issiqlik vaqtida samarali ravishda chiqarib yuborilmasa, dvigatel harorati keskin oshadi va bu uning normal ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli har qanday ichki yonuv dvigateli sovutish tizimi bilan jihozlanadi. Sovutish tizimi dvigatelda hosil bo'ladigan ortiqcha issiqlikni o'z vaqtida olib chiqib, uni tashqi muhitga uzatadi va dvigatel haroratini optimal ish rejimida ushlab turadi. Bu tizim dvigatelning uzoq muddatli, ishonchli va samarali ishlashini ta'minlovchi eng muhim funksional komponentlardan biridir.

Zamonaviy sovutish tizimlari nafaqat passiv sovutish, balki **aqlli boshqaruv** elementlari (masalan, elektron boshqaruvli termostat, harorat datchiklari, boshqaruv modullari) orqali avtomobilning ishlash sharoitiga qarab dinamik tarzda haroratni nazorat qiladi. Bu esa avtomobil samaradorligini oshirish va ekologik talablarni bajarishga xizmat qiladi.

Sovutish tizimi avtomobil dvigatelidagi muhim tizim bo'lib, sovutish suvi aylanishi orqali dvigatel haroratini boshqarishga yordam beradi. Dvigatel ishlaganda

juda ko'p issiqlik hosil qiladi. Agar issiqlik o'z vaqtida tarqalmasa, bu dvigatelning haddan tashqari qizishi va shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Sovutish tizimi dvigatel tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikni samarali ravishda tarqatish va olib tashlash orqali dvigatelning tegishli ish harorati oralig'ida qolishini ta'minlaydi.

Yo'lda soatiga taxminan 50 kilometr tezlikda harakatlanadigan odatda 4 silindrli vosita, vosita ichida daqiqasiga 4000 ta portlashni yuzaga keltiradi, chunki bug 'tirgovichlari avtomobilni yo'l bo'ylab harakatlantirish uchun har bir silindagi yoqilg'ini yoqishadi. Shubhasiz, bu portlashlar katta miqdordagi issiqlikni keltirib chiqaradi va nazorat qilinmasa, bir necha daqiqada dvigatelni yo'q qiladi. Ushbu yuqori haroratni nazorat qilish sovitish tizimining ishidir.

Zamonaviy sovitish tizimi "T" modelidagi sovitish tizimidan 20-yillarda juda ko'p o'zgarmadi. u o'z vazifasini bajarishda cheksiz darajada ishonchli va samarali bo'lib qoldi, lekin asosiy sovitish tizimi hali ham vosita orqali aylanib yuradigan suyuq sovitish sistemasidan, so'ngra oldingi panjaradan kelgan havo oqimining sovitilishi uchun radiatorga chiqariladi. Bugungi sovitish tizimi tashqi havo harorati 110 daraja Fahrenhayt yoki 10-dan nolga teng bo'ladimi-yo'qmi vositani doimiy haroratda saqlashi kerak. Dvigatel harorati juda past bo'lsa, yoqilg'i iqtisodiyoti zarar ko'radi va emissiya ortadi. Agar harorat juda uzoq vaqt davomida juda issiq bo'lishiga ruxsat etilsa, vosita o'zini o'zi tuzatadi.

Sovitish tizimining ishlash printsiipi. Sovitish tizimlarining printsiipi issiqlik o'tkazuvchanligi va konvektsiyasiga asoslangan. Sovitish suyuqligi dvigatel orqali oqib o'tadi, sovitgich orqali issiqlikni tarqatadi va keyin yana aylanadi. Sovitish suvining qaynab ketishining oldini olish uchun sovitish tizimi bosimli bo'lishi uchun mo'ljallangan. Bosim ostida sovitish suvining qaynash nuqtasi sezilarli darajada ko'tariladi. Biroq, juda ko'p bosim Shlangi va boshqa qismlarga parchalanishiga olib keladi, shuning uchun muayyan nuqtadan oshib ketmasa, bosimni bartaraf etish uchun tizim kerak. Sovitish tizimidagi bosimni saqlab turish ishi radiator qopqog'iga tegishlidir. Qopqoq, tizimning ishlashi uchun mo'ljallangan yuqori belgilangan chegaraga yetganda, bosimni kamaytirish uchun mo'ljallangan. 70- yillardan oldin, bu qoplama bu qo'shimcha bosimni qoplamaga chiqaradi. O'sha kundan boshlab har qanday bo'shab qolgan suyuqlikni tortib olish uchun vaqtinchalik zahiradagi tankga saqlash uchun tizim qo'shilgan. Ushbu suyuqlik, keyin vosita sovugandan keyin sovitish tizimiga qaytadi. Bu yopiq sovitish tizimi deb nomlanadi.

Sovitish tizimining asosiy vazifasi — dvigatelni optimal haroratda ushlab turish va uni ortiqcha qizib ketishdan himoya qilishdan iborat. Dvigatel sovitish tizimining strukturasi quyidagi asosiy elementlardan tashkil topgan:

Radiator - Radiator sovitish tizimining asosiy elementlaridan biri bo'lib, uning asosiy vazifasi — dvigatelda qizigan sovitish suyuqligini havo oqimi yordamida

sovitishdir. Radiator odatda alyuminiy yoki mis kabi issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan materiallardan tayyorlanadi. Uning ichki tuzilmasi ko'plab ingichka trubkalar va ularni o'rab turgan panjaralardan iborat. Dvigatelda qizigan antifriz ushbu trubkalar orqali oqadi, tashqaridan esa ventilyator yoki harakatdagi avtomobilning old tomoni orqali o'tuvchi havo oqimi sovutish suyuqligidan issiqlikni olib chiqadi. Radiatorning samarali ishlashi dvigatel haroratining barqarorligini ta'minlaydi.

Suv nasosi (pompa) - Suv nasosi sovutish tizimidagi suyuqlik aylanishini ta'minlovchi markaziy elementdir. U dvigatel blokidagi harorat oshgan suyuqlikni majburan radiator tomonga yuboradi va sovigan suyuqlikni yana dvigatelga qaytaradi. Suv nasosi odatda mexanik tarzda — dvigatelning krank vali yordamida harakatga keltiriladi, biroq ba'zi zamonaviy avtomobillarda u elektr motor bilan boshqariladi. Nasosning uzluksiz va samarali ishlashi dvigatelni qizib ketishdan saqlaydi.

Termostat - Termostat dvigatel harorati ma'lum bir darajaga yetmaguncha sovutish suyuqligining radiator orqali harakatlanishini cheklovchi avtomatik valf vazifasini bajaradi. U past haroratda yopiq holda bo'ladi va sovutish suyuqligi faqat dvigatel ichki konturida aylanadi. Bu dvigatelning tezroq isishi uchun qulay sharoit yaratadi. Dvigatel ma'lum haroratga yetgach (odatda 85–95°C atrofida), termostat ochiladi va suyuqlik radiator orqali aylana boshlaydi. Termostat dvigatelning optimal haroratda ishlashini ta'minlovchi muhim boshqaruv elementidir.

Fan (ventilyator) - Ventilyator radiator orqali o'tuvchi havo oqimini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Ayniqsa avtomobil joyida turganda yoki sekin harakatlanayotgan paytda tabiiy havo oqimi yetarli bo'lmagan holatlarda ventilyator ishga tushadi. Ba'zi avtomobillarda fan doimiy ravishda dvigatel bilan birga aylanadi (mexanik fan), zamonaviy avtomobillarda esa u elektr motor yordamida boshqariladi va dvigatel harorati yoki konditsioner tizimiga bog'liq holda avtomatik ravishda yoqiladi. Ventilyator sovutish samaradorligini oshirish orqali dvigatel ishonchligini ta'minlaydi.

Sovutish suyuqligi (antifriz) - Sovutish tizimidagi suyuqlik sifatida ishlatiladigan antifriz — bu maxsus kimyoviy tarkibga ega bo'lgan, past haroratlarda muzlamaydigan va yuqori haroratlarda qaynab ketmaydigan suyuqlikdir. U, odatda, etilenglikol asosida tayyorlanadi va unga korroziyaga qarshi moddalar qo'shiladi. Antifriz dvigatel bo'shliqlarida harakatlanib, issiqlikni olib chiqadi va uni radiator orqali tashqi muhitga chiqaradi. Toza suvdan farqli o'laroq, antifrizning haroratga chidamliligi yuqori va u dvigatel komponentlarini zangdan ham himoya qiladi.

Datchiklar va boshqaruv modullari - Zamonaviy avtomobillar sovutish tizimi faoliyatini avtomatik tarzda boshqarish imkonini beruvchi turli datchiklar bilan jihozlangan. Harorat datchiklari dvigatel haroratini o'lchab, boshqaruv modullariga (masalan, ECU — Electronic Control Unit) signal yuboradi. Shu asosda termostat,

ventilyator va boshqa elementlarning ishlashi avtomatik tarzda boshqariladi. Ba'zi tizimlarda, masalan, OBD-II interfeysi orqali bu ma'lumotlar haydovchiga real vaqt rejimida ko'rsatiladi. Ushbu texnologiyalar dvigatelni optimal va xavfsiz harorat oralig'ida ushlab turishga xizmat qiladi.

Sxematik rasm: Avtomobil sovitish tizimi (soddalashtirilgan)

Izoh: Ushbu sxema soddalashtirilgan ko‘rinishda bo‘lib, asosiy komponentlar o‘rtasidagi harorat aylanishi va boshqaruv jarayonini ko‘rsatadi.

Sovutish tizimi komponentlari va ularning funksiyasi

1-jadval

№	Komponent nomi	Vazifasi
1	Radiator	Sovutish suyuqligini havo oqimi yordamida sovitadi
2	Suv nasosi (pompa)	Suyuqlikning dvigatel va radiator orqali doimiy aylanishini ta'minlaydi
3	Termostat	Haroratga qarab suyuqlik oqimini boshqaradi
4	Fan (ventilyator)	Radiatoridan o'tuvchi havo oqimini kuchaytiradi
5	Sovutish suyuqligi (antifriz)	Issiqlikni olib chiqadi va qaynash/muzlashdan himoyalaydi
6	Harorat datchiklari va boshqaruv bloklari	Haroratni o'lchab, tizimni avtomatik boshqaradi

Sovutish tizimining tarkibi. Suv pompasi: sovutish suvini harakatga keltiradigan mexanik nasos.

Radiator: issiqlik almashinuvini amalga oshiradigan qurilma, odatda metall quvurlardan iborat radiator yadrosi.

Sovutish suyuqligi: Dvigatel tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikni so'rish va olib tashlash uchun ishlatiladigan maxsus suyuqlik.

Termostatik valf: Dvigatelning tegishli harorat oralig'ida ishlashini ta'minlash uchun sovutish suvi aylanishini nazorat qilish uchun ishlatiladigan qurilma.

Dvigatel tomonidan boshqariladigan fan bilan ishlaydigan odatdagi suvni sovutish tizimi: isitish moslamasi uchun issiq sovutish suyuqligini chiqaradigan bypass shlangiga e'tibor bering. Kengayish idishidagi bosim qopqog'i ma'lum bir bosim ustida ochiladigan kamonli valfga ega.

Suv bilan sovutilgan sovutish tizimi. Suv bilan sovutilgan motorli blokandsilindr o'zaro bog'liq bo'lgan sovutish suvi kanallarini o'z ichiga oladi. Silindr boshining yuqori qismida barcha kanallar bitta chiqish joyiga yaqinlashadi.

G'ildirak milidan g'altak va kamar yordamida harakatga keltiriladigan Apump dvigateldan issiq sovutish moslamasini isitgichga yuboradi, bu esa issiqlik almashinuvchisidir. Radiatoridan istalmagan issiqlik havo oqimiga o'tadi va sovutilgan suyuqlik keyinchalik blokning pastki qismidagi kirish joyiga qaytadi va yana kanallarga oqib chiqadi.

Radiatorni etarli darajada sovutish uchun uning yadrosi orqali doimiy havo oqimi kerak. Avtomobil harakatlanayotganda, bu baribir sodir bo‘ladi; ammo statsionar afaniyalar havo oqimiga yordam berish uchun ishlatiladi. Ventilyatorni dvigatel boshqarishi mumkin, lekin agar dvigatel qattiq ishlamasa, u mashina harakatlanayotganda har doim ham kerak emas, shuning uchun uni yoqishda yoqilg‘i sarflanadi. Buni yengish uchun ba‘zi avtomobillarda haroratni sezgir valf bilan ishlaydigan aviskus kuplaji bor. Boshqa avtoulowlarda elektr fan bor, shuningdek, harorat sensori tomonidan yoqiladi va o‘chiriladi. Dvigatelning tez isishi uchun radiator atermostat bilan yopiladi, odatda nasos ustida joylashgan. Termostatda mum bilan to‘ldirilgan kamera tomonidan ishlaydigan valf mavjud. Dvigatel qizib ketganda, mum eriydi, kengayadi va valfni itaradi, bu esa sovutgichning radiator orqali oqishini ta‘minlaydi. Dvigatel to‘xtaganda va soviganida, vana yana yopiladi. Suv muzlaganida kengayadi va dvigateldagi suv muzlab qolsa blok yoki radiator yorilib ketishi mumkin. Shunday qilib antifriz, odatda muzlatish nuqtasini xavfsiz darajaga tushirish uchun suvga etilen glikolis qo‘shiladi. Har yozda antifriz quritilmasligi kerak; odatda ikki yoki uch yilga qoldirilishi mumkin.

Havoni sovutadigan dvigatelni sovutish tizimlari. Anair-sovutilgan dvigatelda blok va silindr boshi tashqi tomondan chuqur suyakchalar bilan yasalgan.

Havo bilan sovutilgan silindrning qanotlari yuqori qismida kengroq bo‘lib, u erda ko‘p issiqlik hosil bo‘ladi, gorizental havo bilan sovutilgan dvigatellarda shamollatish kanallari bor.

Havo orqali sovutish. Havo bilan sovutiladigan silindrning qanotlari eng yuqori qismida, u erda ko‘p issiqlik hosil bo‘ladi, gorizental havo sovutadigan dvigatellarda shamollatish kanallari suyaklarga qadar bo‘ladi, havo sovutadigan silindrda qanotlarning ko‘pi issiqlik hosil bo‘ladigan yuqori qismida joylashgan.

Suv klapanli isitish tizimi. Suv klapanida ishlaydigan isitgichda barcha havo matritsadan o‘tadi. Matritsa harorati u orqali o‘tadigan issiq suv miqdorini tartibga solish orqali boshqariladi. Tez-tez kanal qanotlari bo‘ylab harakatlanadi va dvigatel tomonidan boshqariladigan fan shamoldan issiqlikni olish uchun kanal orqali havo puflaydi. Haroratga sezgir klapan ventilyator tomonidan itarilayotgan havo miqdorini boshqaradi va sovuq kunlarda ham haroratni doimiy ravishda ushlab turadi.

Sovutish tizimi ikki xil bo‘lishi mumkin:

1. Suyuqlik asosidagi sovutish tizimi – bugungi avtomobillarning deyarli barchasida qo‘llaniladigan, yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan muhim texnologik

yechim hisoblanadi. Ushbu tizim ichki yonuv dvigatellarida hosil boʻladigan ortiqcha issiqlikni samarali ravishda chiqarib yuborish orqali dvigatelning optimal haroratda ishlashini taʼminlaydi. Suyuqlik sifatida, odatda, maxsus kimyoviy tarkibga ega boʻlgan antifriz (etilenglikol asosidagi suyuqlik) ishlatiladi. U yuqori issiqlik sigʻimiga ega boʻlib, nafaqat issiqlikni tez yutadi, balki uni samarali ravishda tashqi muhitga uzatadi.

Sovutish tizimi tarkibida radiator, suv nasosi, termostat, harorat datchiklari va elektr yoki mexanik ventilyatorlar mavjud boʻlib, ularning har biri oʻz funksiyasiga ega holda tizimning uzluksiz ishlashini taʼminlaydi. Radiator orqali suyuqlik sovitiladi, suv nasosi esa uni doimiy aylanishda ushlab turadi. Termostat esa suyuqlik haroratiga qarab oqim yoʻnalishini avtomatik boshqaradi. Elektron boshqaruv moduli (ECU) orqali esa butun tizim real vaqt rejimida nazorat qilinadi.

Suyuqlik asosidagi sovitish tizimi avtomobilning ishlash barqarorligini oshiradi, dvigatel resursini uzaytiradi va atrof-muhitga zararli gazlar chiqishini kamaytirishga ham yordam beradi. Aynan shuning uchun ham ushbu tizim hozirgi zamonaviy benzinli, dizelli va hatto gibrid dvigatellar uchun standart hisoblanadi.

Havo asosidagi sovitish tizimi – avtomobil dvigatelinini sovitishda suyuqlikdan foydalanmaydigan, balki bevosita tashqi havo oqimi orqali issiqlikni chiqarib yuboradigan soddaroq sovitish mexanizmidir. Ushbu tizim **eski rusumdagi avtomobillar**, ayrim **mototsikllar**, **aviatsiya dvigatellari**, shuningdek, **maxsus sharoitlarda ishlatiladigan transport vositalari** (masalan, kichik yuk mashinalari yoki harbiy texnika)da qoʻllanilgan.

Bu tizimda dvigatelning tashqi yuzasi **sovitish qanotchalari (rebralar)** bilan jihozlanadi. Dvigatel ishlash jarayonida hosil boʻlgan issiqlik ushbu rebralar orqali tashqi havo bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqa qilib, atmosferaga uzatiladi. Harakatda boʻlgan avtomobilga qarshi kelayotgan havo oqimi yoki maxsus **ventilyatorlar** yordamida bu jarayon yanada tezlashtiriladi.

Bugungi kunda havo asosidagi tizimlar deyarli qoʻllanilmaydi, lekin **klassik avtomobillar** (masalan, Volkswagen Beetle, Porsche 911 (eski modellari)), **mototsikllar**, va **aviatsion benzin dvigatellarida** hanuz uchrab turadi. Uning afzalliklari oddiylik va texnik xizmat qulayligi bilan bogʻliq boʻlsa-da, issiqlikni nazorat qilishdagi zaifliklar zamonaviy avtomobillarda suyuqlik asosidagi tizimlarning ustunligini taʼminlaydi.

Havo asosidagi sovutish tizimining afzalliklari va kamchiliklari

1-jadval

№	Afzalliklar	Kamchiliklar
1	Tuzilishi oddiy — suyuqlik, nasos, radiator talab qilinmaydi	Sovutish samaradorligi tashqi havo haroratiga kuchli bogʻliq
2	Texnik xizmat koʻrsatish talabining kamligi	Haroratni aniq nazorat qilish imkoniyati past
3	Narxi arzon, ogʻirligi kam	Yuqori quvvatli dvigatellar uchun yetarli sovutish taʼminlay olmaydi
4	Suyuqlik boʻlmagani uchun muzlash yoki oqish xavfi yoʻq	Ishlayotganda koʻproq shovqin va tebranish hosil qiladi
5	Maxsus sharoitlar (mototsikl, aviatsiya) uchun mos	Dvigatelning ishlash resursi suyuqlik tizimiga nisbatan qisqaroq boʻlishi mumkin

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, avtomobil ichki yonuv dvigatelining ortiqcha issiqligini boshqarish va uni xavfsiz haroratda ishlatish uchun moʻljallangan sovutish tizimining tuzilishi va ishlash prinsipi atroflicha tahlil qilindi.

Asosiy eʼtibor dvigatelni haddan tashqari qizib ketishdan himoya qiluvchi komponentlarga qaratildi: **radiator**, **suv nasosi (pompa)**, **termostat**, **ventilyator**, **sovutish suyuqligi (antifriz)** va **harorat datchiklari**. Ularning har biri dvigatel ichidagi issiqlik almashinuvini boshqarishda muhim vazifani bajaradi.

Sovutish tizimi tarkibiy qismlarining oʻzaro ishlashi natijasida dvigatel optimal haroratda ishlaydi, bu esa uning ishonchliligi, yonilgʻi sarfi va xizmat muddati uchun muhim ahamiyatga ega. Boʻlimda, shuningdek, **suyuqlik asosidagi va havo asosidagi sovutish tizimlari** solishtirilib, ularning afzallik va kamchiliklari aniqlab berildi. Avtomobil sovutish tizimi — bu dvigatelning texnik barqarorligi va ekologik xavfsizligini taʼminlaydigan muhim tizim boʻlib, uning har bir komponenti muvofiqlashtirilgan tarzda ishlashi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- Axmedov A., To‘xtayev M. *Avtomobillar tuzilishi va ishlash prinsipi*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
- Gulyamov Sh.A., Ergashev A.A. *Ichki yonuv dvigatellari*. – Toshkent: Oliy ta’lim, 2018.
- Hasanov B.K. *Avtomobil xizmat ko‘rsatish va texnik ekspluatatsiya*. – Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2019.
- Bosch Automotive Handbook. 10th Edition. – Robert Bosch GmbH, 2018.
- Hillier’s Fundamentals of Motor Vehicle Technology. – 6th Edition, by V.A.W. Hillier, 2012.

Internet manbalari

1. www.howacarworks.com – *Avtomobil tizimlari ishlashi haqida interaktiv qo‘llanma*
2. www.autoshop101.com – *Avtomobil elektronikasi va datchiklar haqida materiallar*
3. www.wikipedia.org – *Cooling system (automotive) maqolasi*
10. www.drive2.ru – *Avtomobilchilarning amaliy tajribalari va texnik sharhlari*